

ИНТЕРАКТИВНЫЕ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА В ПРЕДМЕТНОМ ОБУЧЕНИИ

*Тагандурдыев Тагандурды,
Заведующий кафедрой языкознания,
Кандидат педагогических наук,
Туркменский национальный институт
мировых языков имени Довлетмаммета Азади,
г. Ашхабад, Туркменистан,
ORCID iD: 0009-0007-8857-5501*

*Атаева Майса Аманбаевна,
Заведующий кафедрой русской литературы,
Туркменский национальный институт
мировых языков имени Довлетмаммета Азади,
г. Ашхабад, Туркменистан,
ORCID iD: 0009-0001-7558-9871*

***Аннотация:** В данной статье раскрываются характерные особенности организации учебной деятельности студентов по освоению языковой компетенции с помощью мультимедийных средств. Авторами установлены общие закономерные условия и факторы, определяющие важное значение и активную роль информационно-коммуникационных технологий в развитии языковой компетенции студентов, изучающих русский язык как иностранный, и обуславливается необходимость развития цифровых компетенций у преподавателей РКИ для эффективного использования мультимедийных ресурсов на занятиях по русскому языку как иностранному.*

Современные образовательные технологии стремительно развиваются, открывая новые горизонты в преподавании иностранных языков. В частности, обучение русскому как иностранному (РКИ) требует особого подхода, сочетающего традиционные методы с инновационными средствами. Одним из наиболее эффективных инструментов в арсенале преподавателя становятся мультимедийные средства обучения, которые позволяют создавать более динамичную, открытую атмосферу общения и взаимодействия между обучаемым и обучающим.

Мультимедийные средства обучения включают в себя разнообразные технологии и ресурсы, объединяющие текст, звук, изображение, анимацию и видео. К ним относятся электронные учебники, презентации, интерактивные доски, обучающие видео, подкасты, онлайн-платформы, приложения и виртуальные симуляторы. Эти инструменты обеспечивают многоканальное восприятие информации, что особенно важно при изучении иностранного языка, так как активизируются сразу несколько видов памяти: зрительная, слуховая и моторная.

Объектом нашего исследования являются мультимедийные средства обучения, используемые в процессе формирования языковой компетенции студентов.

Практическое применение мультимедийных средств: на занятиях по РКИ

мультимедиа можно использовать по-разному: демонстрация видеофрагментов с последующим обсуждением, выполнение интерактивных грамматических упражнений, прослушивание диалогов с заданием на понимание, участие в виртуальных экскурсиях и проектах.

В научном исследовании применяются следующие методы: метод сопоставительного анализа при сравнении средств родного языка учащихся со средствами русского языка при выявлении трудностей усвоения русского языка и случаев интерференции; метод наблюдения за речевой деятельностью учащихся и процессом усвоения материала; метод тестирования при оценке уровня владения РКИ (лексика, грамматика, аудирование, говорение, письмо); метод анкетирования и сбора информации об учебных предпочтениях, трудностях, мотивации; эксперимент при проверке эффективности новых методик обучения и метод анализ ошибок, систематизации типичных ошибок студентов, изучающих РКИ.

***Ключевые слова:** русский язык как иностранный, мультимедийные средства, Онлайн-ресурсы, технологии, интерференция, интерактивный, компетенция.*

Введение.

Для успешного развития науки, образования, стратегического партнёрства и экономических отношений Туркменистана требуется также знание иностранного языка – языка науки, информации и межнационального общения. Современный уровень информационных и коммуникационных технологий, социально-экономического развития требует новых подходов к управлению сферой человеческого общения, в котором важная роль отводится языку. Туркменистан, став Независимым, Суверенным государством со статусом постоянного Нейтралитета, первые свои шаги направил на установление демократического, правового и светского государства, что повлекло за собой изменения в политической, экономической и духовной жизни общества. На современном этапе резко возрастает роль иностранного языка в организации экономической жизни стран ближнего зарубежья, их тесного сотрудничества. Иностранный язык как средство общения между государствами обеспечивает взаимопонимание, ускоряет обмен передовым опытом и тем самым способствует внедрению в производство новых технологий, всего нового и прогрессивного. Современные информационные технологии, конъюнктура на рынке труда предъявляют к преподаванию иностранного языка в высшей школе новые, более радикальные требования по подготовке молодого специалиста.

Внедрение в жизнь высших учебных заведений государственных образовательных стандартов нового поколения, потребовало от вузов создать оптимальные условия для приобретения их выпускниками общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также для их развития как активных, ответственных и самостоятельных субъектов образовательного процесса.

Языковая компетенция, которая отвечает за освоение обучающимися новых языковых средств в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, необходима им не только для участия в общении на бытовом уровне, но и для изучения научно-экономической информации, получая ее из различных

источников, в том числе при работе с информацией в глобальных компьютерных сетях.

В науке накопилось достаточно оснований для выделения языковой компетенции из состава профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции с целью ее специального формирования. Языковая компетенция, как цель освоения на занятиях по иностранному языку является одной из составляющих профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студента. Она представляет собой способность и готовность точно распознавать, осмысливать и понимать, а также продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении относительно небольших высказываний на иностранном языке. Освоение языковой компетенции - это процесс решения репродуктивных, репродуктивно-поисковых и поисковых учебно-речевых задач в ситуациях, представленных текстами различной тематики. Он направлен на усвоение содержания языковой компетенции с помощью совокупности учебно-речевых действий, соответствующих этапам формирования и совершенствования навыков учения. Эти тексты имеют такие неречевые условия, как научный речевой стиль, присущий коммуникативным ситуациям профессионально-трудовой и профессионально-учебной сфер, который реализуется в научно-учебном и научно-популярном подстилях. Что касается речевых условий, то тексты содержат отобранные для усвоения единицы языка в разнообразных сочетаниях и синтаксических структурах, известных и новых, показывают, как они функционируют в чтении для выражения разного смыслового содержания. В то же время, научно-учебные и научно-популярные тексты имеют отличия, обусловленные уровнем усвоения методически адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой компетенции. Для успешного понимания текста его рекомендуется читать дважды: первый раз с прослушиванием, стараясь определить значение содержащегося в нем лексического, грамматического и фонетического материала в опоре на известные элементы, интонационное деление, и только потом соотнести с одним из значений, приведенных в глоссарии.

Языковые упражнения, количество которых на данном этапе усвоения сокращается, организуют учебную деятельность студентов, вызывая и упорядочивая такие учебно-речевые действия, как ознакомление с новыми лексическими, грамматическими и фонетическими единицами из текста во время его многократного прочтения; уяснение правила, нахождение в опоре на него в тексте соответствующих грамматических форм или графических образов; отработка языкового материала с установкой на запоминание и заучивание с помощью группировки, классификации, кодирования, схематизации.

Условно-речевые упражнения подстановочного, трансформационного и репродуктивного характера обеспечивают дальнейшую отработку материала при работе с текстом. Подстановочные условно-речевые упражнения организуют действия выбора нужных элементов в слове, словосочетании, предложении, подстановки новых языковых единиц в известные грамматические структуры с учетом логики изложения и синтаксического окружения. Трансформационные условно-речевые упражнения организуют действия изменения структуры слова, словосочетания, предложения для передачи, сохранения или изменения смысла,

логики изложения или формулировки выводов в соответствии с предлагаемой ситуацией, способствуют пониманию содержания.

Перечисленные действия сопровождаются действиями текущего самоконтроля правильности и точности их выполнения путем соотнесения с образцом, представленным в правиле, и при контроле со стороны преподавателя.

В век развития инновационных технологий вопросам применения мультимедийных средств в процессе формирования языковой компетенции студентов уделяется огромное значение. Произведем обзор использованной нами научной и методической литературы, посвященной применению мультимедийных средств в обучении русскому языку как иностранному. Эти материалы могут быть полезны для преподавателей, методистов и исследователей в области РКИ.

В диссертационной работе Е.А. Кудрявцевой «Интерактивные педагогические технологии при обучении иностранных учащихся лексике русского языка» (2019) исследуются формы интерактивного обучения лексике с использованием мультимедийных платформ, мобильных приложений, флеш-карт и игровых заданий.

Е.В. Сысоева в своей работе «Роль мультимедийных средств в преподавании русского языка как иностранного» (2020) говорит о преимуществах и возможных ограничениях использования мультимедиа в преподавании РКИ, описывает конкретные формы реализации мультимедийного контента в классе (презентации, анимации, обучающие игры).

В статье И.Л. Дьяконовой «Использование мультимедийных ресурсов в обучении русскому языку как иностранному» (2023) описываются конкретные виды мультимедийных ресурсов (видеоматериалы, подкасты, онлайн-платформы) и методы их включения в учебный процесс, а также приводятся примеры упражнений с использованием мультимедиа.

Объектом нашего исследования являются мультимедийные средства обучения, используемые в процессе формирования языковой компетенции студентов.

Применение мультимедийных технологий в обучении РКИ обладает рядом неоспоримых преимуществ:

- Повышение мотивации обучающихся. Интерактивные задания и такие визуальные материалы, как видеофрагменты, анимация делают процесс обучения более увлекательным и интересным;
- Формирование коммуникативной компетенции. Аутентичные аудио- и видеоматериалы способствуют лучшему пониманию живой речи и культурного контекста. Кроме того, мультимедиа позволяет быстрее преодолеть языковой барьер и эффективнее развивать навыки аудирования, говорения, чтения и письма;
- Полное погружение в языковую среду. Просмотр фильмов, новостных сюжетов, интервью на русском языке позволяет познакомиться с живой речью, интонацией, мимикой и жестами носителей языка;
- Индивидуализация обучения. С помощью цифровых платформ преподаватель может адаптировать задания под уровень и потребности каждого студента;
- Развитие самостоятельности. Онлайн-ресурсы позволяют

обучающимся заниматься в удобное для них время, осваивая материал в необходимом только ему самому темпе. Студент, изучающих РКИ может сам подготовить презентацию, видеоролик по заданной теме или взять интервью у какой-либо знаменитости.

Практическое применение мультимедийных средств: на занятиях по РКИ мультимедиа можно использовать по-разному: демонстрация видеофрагментов с последующим обсуждением, выполнение интерактивных грамматических упражнений, прослушивание диалогов с заданием на понимание, участие в виртуальных экскурсиях и проектах.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и практическом изучении методики применения мультимедийных средств обучения русскому языку как иностранному, а также в выработке определенного комплекса средств организации и управления учебной деятельностью студентов, изучающих русский язык как второй иностранный, по освоению языковой компетенции и его реализация на мультимедийной платформе.

Предполагаем, что данный комплекс средств организации и управления учебной деятельностью студентов облегчит работу преподавателей РКИ.

В научном исследовании применяются следующие методы: метод сопоставительного анализа при сравнении средств родного языка учащихся со средствами русского языка при выявлении трудностей усвоения русского языка и случаев интерференции; метод наблюдения за речевой деятельностью учащихся и процессом усвоения материала; метод тестирования при оценке уровня владения РКИ (лексика, грамматика, аудирование, говорение, письмо); метод анкетирования и сбора информации об учебных предпочтениях, трудностях, мотивации; эксперимент при проверке эффективности новых методик обучения и метод анализ ошибок, систематизации типичных ошибок студентов, изучающих РКИ.

Учебная деятельность студента в высшем учебном заведении - одна из сторон целостного профессионального и личностного формирования человека. При поступлении в вуз студенты сразу же включаются в новый тип ведущей учебно-профессиональной деятельности. У них появляется важнейшее личностное и профессиональное самоопределение. Особенность учебной деятельности студентов заключается и в том, что она подчиняется более отдаленным целям профессионального самоопределения, гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости и профессиональной направленностью познавательной и коммуникативной активности на решение поставленных профессионально-ориентированных задач. Студенты вуза, изучающие иностранный язык, руководствуются мотивом достижения и познавательным мотивом, включаются в процесс освоения профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции и языковой компетенции как ее составляющей, чтобы приобрести способность и готовность изучать научно-филологическую информацию, получая ее из различных источников. Для этого требуется овладеть новыми предметными действиями, необходимыми для освоения языковой компетенции в целях дальнейшего личностного и профессионального становления.

Все изложенное говорит о том, что перед преподавателем, обучающим иностранному языку студентов высшего учебного заведения, стоит задача

обеспечить становление студентов как субъектов учебной деятельности по усвоению социального опыта в виде содержания языковой компетенции, осознающих необходимость научиться планировать, организовывать, выполнять, контролировать и оценивать свою деятельность при помощи адекватных учебно-речевых действий в процессе решения учебно-речевых задач в проблемных ситуациях профессиональной направленности.

Организаторская деятельность преподавателя представлена системой таких взаимосвязанных действий, как:

1. Постановка перед студентами целей и разъяснение задач в процессе учебной деятельности;
2. Создание условий для решения задач;
3. Применение методов, средств и приемов осуществления учебной деятельности;
4. Обеспечение взаимодействия участников учебного процесса и создание условий для его эффективного протекания;
5. Использование приемов стимулирования активности учащихся;
6. Установление обратной связи и своевременная корректировка хода педагогического процесса.

Организаторская функция преподавателя иностранного языка призвана стимулировать учение обучающихся, направлять его и управлять учебным процессом, знакомить учащихся с учебным языковым и речевым материалом, организовывать его тренировки с целью формирования языковых и речевых навыков, а также практиковать применения изучаемого языка для решения коммуникативных задач.

Средства организаторской деятельности преподавателя иностранного языка, с помощью которых он сможет придать динамический характер учебной деятельности студентов, осваивающих языковую компетенцию в вузе: это предметная ситуация и адекватная ей учебно-речевая задача, серия упражнений и серия тестов. Учебная задача, называется в психолого-педагогической литературе средством организации учебной деятельности обучающихся.

Практически вся учебная деятельность должна быть представлена как система учебных задач, задаваемых в определенных учебных ситуациях и предполагающих определенные учебные действия, которые позволяют использовать систему задач, расположенных в порядке нарастания уровня проблемности и познавательной самостоятельности учащихся в их решении в качестве средства организации учебной деятельности. Остальные перечисленные явления также предназначены для данной цели. Всех их можно обозначить единым термином, «средством организации». Организация учебной деятельности предметной ситуацией и адекватной ей учебно-речевой задачей определяется тем, что решение учебной задачи происходит в рамках предметной ситуации и есть вхождение обучающихся как ее субъектов в новую ситуацию действительности. «Действительность» в свою очередь представлена содержанием социального компонента языковой компетенции в составе сфер, тем и ситуаций общения. Именно она придает предметность учебной ситуации, выступая в качестве ее «неречевых условий». Последние на занятиях по иностранному языку могут функционировать лишь в совокупности с речевыми условиями: наличием соответствующего языкового и речевого материала, навыков и умений владения

им вызывая к жизни соответствующие речевые действия. Чтобы вызванный набор учебно-речевых действий включился в работу и обеспечил функционирование процесса уяснения и отработки дозы методически адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой компетенции, преподаватель подбирает серию упражнений, которая выступает следующим средством организации, упражнением учебной деятельности студентов по освоению языковой компетенции.

Упражнения различаются по способам учения или видам учебной деятельности, где обучающиеся, решая учебные задачи, в основном работают с языковым материалом вне контекста в опоре на правила:

- а) ознакомительные;
- б) ознакомительно-тренировочные;
- в) тренировочные;
- г) тренировочно-поисковые.

Ещё одно средство организации учебной деятельности, тесты, предназначены для организации контрольно-оценочных действий студентов, позволяющих им выявить свой уровень овладения действиями восприятия, распознавания, осмысления и понимания языкового материала, а на его основе и содержанием текстов различной, вызывающей интерес студентов тематики и обеспечивают большую объективность и эффективность по количеству затраченного времени и объему выполненной работы, ориентированность показателей на измерение уровня усвоения, компактность и легкую автоматизацию процесса при наличии ключа.

Все описанные средства позволяют преподавателю организовать учебную деятельность студентов, изучающих иностранный язык в вузе так, чтобы придать ее системе, динамический характер для уяснения и отработки методически адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой компетенции как составляющей профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции.

Важной характеристикой усвоения как центрального звена учебной деятельности является его управляемость, а управление должно быть специфичным для каждого предмета и иностранного языка, в частности.

Объективные трудности, с которыми сталкиваются участники иноязычного учебного процесса, которые требуют управления учебной деятельностью обучающихся и имеют следующие виды сложностей:

- а) сложность формирования познавательного интереса к изучению иностранного языка, а также некоторая недооценка преподавателем важности формирования мотивационно-эмоциональной сферы обучающихся;
- б) трудность практического овладения иностранным языком;
- в) недостаточная сформированность навыков и умений самостоятельной работы и дальнейшего самообразования в области иностранного языка с учетом профессиональных интересов учащихся;
- г) ограниченность времени, отведенного на изучение иностранного языка;
- д) недооценка управления в обеспечении результативности учебного процесса.

Следовательно, перечисленные объективные трудности могут определять особенности управления преподавателем учебной деятельностью студентов, специально организованной на освоение языковой компетенции.

Говоря об управлении учебной деятельностью, организованной на освоение студентами языковой компетенции, как о деятельности преподавателя, направленной на поддержание и регулирование учебно-речевых действий обучающихся, а также на оказание им дозированной помощи в случае возникающих затруднений. Здесь возникает надобность выявления средств, с помощью которых преподаватель сможет управлять учебной деятельностью студентов по освоению языковой компетенции. Преподаватель осуществляет поддержку интереса студентов к решению учебно-речевой задачи и регулирование их учебно-речевых действий с помощью учебного задания. Поэтому, названные действия позволяют отнести учебное задание к средствам управления учебной деятельностью студентов по освоению языковой компетенции.

Рассмотрим перечисленные средства с точки зрения их способности выступать средствами управления учебной деятельностью студентов по освоению языковой компетенции. По характеру представления содержания выделяются различные виды памяток.

Наибольший интерес для нас представляют следующие:

1. Памятка-алгоритм, где зафиксирована жесткая последовательность действий, требующихся для успешного выполнения деятельности;
2. Памятка-инструкция, в которой даются указания о необходимости определенных действий их возможной последовательности или отсутствия одного из них;
3. Памятка-показ, в которой рекомендации сопровождаются примерами выполнения тех или иных действий с соответствующим контролем, причем образец выполнения действия должен быть осознан, чтобы служить средством управления ходом выполнения заданий;
4. Памятка-совет, где обучающиеся получают рекомендации о том, при каких условиях те или иные действия могут осуществляться успешно;
5. Памятка-стимул, целью которой является побуждение обучающихся к выполнению предложенной деятельности.

Памятки управляют процессом усвоения способов действий и знаний в том случае, если они помогают осознать особенности изучаемых явлений, представляют собой скрытую форму взаимодействия преподавателя и преподаваемого в учебном процессе.

Так, памятка-стимул способна поддержать интерес обучающихся к решению учебно-речевой задачи, мотивируя их к достижению цели учебной деятельности по освоению языковой компетенции и стимулируя, актуализировать необходимые учебно-речевые действия. Группа таких памяток, как памятка-алгоритм, памятка-показ и памятка инструкция в указанной последовательности предназначены для оказания помощи студентам в выполнении учебно-речевых действий, вызванных для решения определенной учебно-речевой задачи, а также их регулирования. Это важно в тех случаях, когда обучающиеся слабо владеют учебно-речевыми действиями и входящими в них операциями или сталкиваются с трудностями при осуществлении действий по причине низкого качества речевых навыков. В

первом случае требуется памятка-алгоритм, а во втором памятка-показ, сопровождающиеся памяткой-инструкцией.

Актуальность высшего профессионального образования на современном этапе подтверждается и концепцией модернизации образования Туркменистана, согласно которой его приоритетными направлениями являются информатизация и техническое обеспечение образования.

Этапы формирования и совершенствования языковых и речевых навыков чтения, где студенты с помощью соответствующего набора учебно-речевых действий решают адекватные им репродуктивные, репродуктивно-поисковые и поисковые учебно-речевые задачи.

Учет условий применения составленного комплекса будет еще одним критерием, отвечающим за содержание средств управления. К таким условиям относятся:

- а) наличие заинтересованности и мотивированности студентов к освоению языковой компетенции;
- б) уровень владения студентами-филологами учебными и речевыми действиями, необходимыми для решения поставленной учебно-речевой задачи;
- в) уровень приобретенных студентами ранее сформированности языковых и речевых навыков чтения.

Языковая компетенция понимается как способность и готовность точно распознавать, осмысливать и понимать, а также продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении относительно небольших высказываний на иностранном языке, основанных на усвоенных языковых знаниях, языковых и речевых навыках; которая, как составляющая профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, необходима для овладения деятельностью работника педагогической сферы обусловлена ее ценностными ориентациями и социальной ролью представителя этой профессии в жизни современного общества. Здесь имеет место усвоение на ученическом, алгоритмическом и эвристическом уровнях, то есть ознакомление с новыми языковыми знаниями и интенсивная тренировка для формирования лексических, грамматических и технических навыков чтения в ходе решения совокупности репродуктивных, репродуктивно-поисковых и поисковых учебно-речевых задач с помощью соответствующих им учебно-речевых действий. Средствами управления учебной деятельностью по освоению языковой компетенции выступают учебные задания и памятки разного назначения и содержания, поддерживающие и регулирующие учебную деятельность студентов и оказывающие им необходимую помощь.

Учебная деятельность студента включает цель, учебную мотивацию; учебные задачи; учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценку, переходящую в самооценку. Она проходит на мотивационно-ориентировочной, исполнительской и контрольно-оценочной фазах, на каждой из которых студенты выполняют определенные учебные действия и операции, приводящие их к решению учебной задачи. Организованная таким образом учебная деятельность по освоению языковой компетенции подлежит управлению, которое является свойством организованных систем. Оно понимается как поддержание режима учебной деятельности, ее регулирование преподавателем, а также оказание дозированной помощи студентам в процессе ее

функционирования. Одним из отличий учебной деятельности на современном этапе образования в Туркменистане является информатизация и компьютеризация учебного процесса с помощью интернета и средств массовой коммуникации, которые способны оптимизировать учебную деятельность обучающихся по освоению языковой компетенции.

Заключение.

Изучение структуры и содержания языковой компетенции, как составляющей профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студента вуза, изучающего иностранный язык, особенностей учебной деятельности по освоению языковой компетенции, а также средств ее организации и управления, призванные оптимизировать этот процесс, наводит на следующие выводы:

1. Языковая компетенция студента филологического вуза является образовательной предметной компетенцией, формируемой в рамках дисциплины «Второй иностранный язык».

2. Структура языковой компетенции студента филологического вуза включает социальный и предметно-процессуальный компоненты.

3. Освоение языковой компетенции в совокупности ее составляющих происходит в учебной деятельности студентов как ее субъектов.

4. Особенностью учебной деятельности студентов филологического вуза по освоению языковой компетенции является то, что она направлена на овладение ими методически адаптированным социальным опытом, лежащим в основе языковой компетенции на этапах формирования и совершенствования навыков.

5. Основными новообразованиями студента как субъекта учебной деятельности по освоению языковой компетенции являются личностное и профессиональное самоопределение, которым подчиняется их учебная деятельность. Субъектность студента определяется мотивом достижения и познавательным мотивом, активной учебно-познавательной интеллектуальной деятельностью при решении учебно-речевых задач в ситуациях разного уровня интеллектуального затруднения. В результате студент поднимается на более высокий уровень развития субъектности, приобретая качества активности, самостоятельности и ответственности, то есть автономности в своей учебной деятельности.

6. Учебная деятельность – это организованный и управляемый преподавателем процесс, направленный на овладение субъектами методически адаптированным социальным опытом, лежащим в основе языковой компетенции и на формирование субъектных характеристик студента как ее совокупного результата.

7. В качестве средств организации учебной деятельности по освоению языковой компетенции выступают: а) предметные ситуации разной степени интеллектуального затруднения, представленные с помощью научно-учебного или научно-популярного текстов гуманитарной тематики и соответствующий им набор репродуктивных, репродуктивно-поисковых и поисковых учебно-речевых задач, обеспечивающих вызов адекватных учебно-речевых действий; б) серия языковых и условно-речевых упражнений, организующих функционирование учебно-речевых действий, направленных на уяснение и отработку методически адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой компетенции;

в) серия тестов, актуализирующих и упорядочивающих учебно-речевые действия самоконтроля и самооценки.

8. Оптимальным вариантом использования средств организации и управления учебной деятельностью студентов филологического вуза по освоению языковой компетенции будет объединение их в комплекс для получения ожидаемого результата при наименьших затратах времени и усилий участников учебного процесса в каждой конкретной образовательной ситуации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Дьяконова И.Л. Использование мультимедийных ресурсов в обучении русскому языку как иностранному. – М, 2023.
2. Кудрявцева Е.А. Интерактивные педагогические технологии при обучении иностранных учащихся лексике русского языка. – М, 2019.
3. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Инновационные обучающие технологии в профессиональной подготовке специалистов. Барнаул, 2002. – С. 57.
4. Нестеренко Е.А. Мультимедийные средства обучения русскому языку как иностранному в аспекте компетентности преподавателя. – М, 2014.
5. Орлова Т.А. Педагогические основы обучения студентов русскому языку как иностранному средствами компьютерных технологий. – М, 2007.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: Народное образование, 1998. – С. 103.
7. Сысоева Е.В. Роль мультимедийных средств в преподавании русского языка как иностранного. – М, 2020.
8. Шахова Н.В. Применение мультимедийных технологий при обучении студентов-иностранцев русскому языку. – М, 2015.